

BOSHLANG'ICH SINIF O'QUVCHILARINI TARBIYALASHDA MEHNATNING ROLI

Xolboyeva Sabohat Usmonaliyevna

Denov Tadbirkorlik va Pedagogika Instituti

Ta'lim tarbiya nazaryasi va metodikasi" 2 kurs magistranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10477763>

Annotatsiya. Ushbu maqolada ta'lim tizimiga yangicha yondashuv asosida mehnat darslarida kasb-hunarga yo'naltirish bo'yicha amalga oshiriladigan ishlarning mazmuni yoritilgan. Shuningdek, dars jarayonida turli xil o'yinlardan foydalanish o'quvchilar tomonidan mavzularning samarali o'zlashtirilishiga xizmat qilishi asoslangan.

Kalit so'zlar: kasb, hunar, kasbiy o'yinlar, qiziqtirish, bosqich, yangi pedagogik texnologiya, didaktik o'yinlar.

Boshlang'ich sinf mehnat ta'limi va tarbiyasi jarayonida o'quvchilarni kasb-hunar tanlashga qiziqtirishga oid bilim berish masalasini chuqur o'rganish, ilmiy-uslubiy qo'llanmalar va tavsiyalar yaratish, ilmiy-tadqiqot ishlari olib borish borasida hali juda ko'p ishlar qilinishi lozimligini ko'rsatadi.

ADABIYOTLAR SHARHI

Hozirgi kun pedagog-o'qituvchisi o'quvchilar kelajakda to'g'ri kasb-hunar tanlashlari uchun mutafakkirlarning ilmiy adabiyotlari va asarlaridagi kasb-hunar va mehnat faoliyati tarixini o'rgatuvchi omillarga tayanib ta'lim-tarbiya jarayonini tashkil etish maqsadga muvofiq bo'ladi.

O'zbek xalq tarbiyashunosligining o'tmishdagi mashhur mutafakkirlari, xalq maorifi arboblari va ma'rifatparvar shoirlarining mehnat kasb-hunar to'g'risidagi qimmatli fikrlarini biz uchun ahamiyatli tomoni shundan iboratki, ulardan yosh avlodni mehnatsevarlik ruhida tarbiyalash, kasb-hunarga qiziqtirishning vositasi sifatida foydalanish mumkin.

TADQIQOT METODOLOGIYASI VA EMPIRIK TAHLIL

Mutafakkirlarimizning va olimlarimizning ilmiy merosini chuqur o'rganib, uni ta'lim va tarbiya jarayoniga tatbiq etish har bir ma'naviyatli va ijodkor pedagogning muqaddas burchi hisoblanadi.

Xalq pedagogikasi sohasida o'tmishning madaniy merosini o'rganish bilan bog'liq bo'lgan tadqiqotlar muhimligini davr talab etmoqda.

Shuning uchun xalq pedagogikasi deb ataladigan tarixiy-pedagogik materiallarni umumlashtirish va o'rganish katta ilmiy ahamiyat kasb etadi.

To'g'ri kasb tanlash insonning kelajakdagi hayot tarzini belgilashda katta ahamiyatga ega. Har bir yosh avlod o'z kasbini qiziqishi, qobiliyati, ijtimoiy nuqtai nazardan kelib chiqib tanlaydi.

Umumiy o'rta ta'lim maktablari faoliyatining muhim vazifalaridan biri o'quvchilarni hayotga tayyorlash va kasb tanlashga yo'naltirishdan iboratdir. Yosh avlodni kasb-hunarga yo'naltirish 4 ta bosqich asosida olib boriladi.

Birinchi bosqich – maktabgacha ta'lim yoshi (5-7 yosh). Maktabgacha ta'lim yoshidagi bolalarda turli mashg'ulotlarda ularning qo'llaridan keladigan o'yin faoliyati turlari bo'yicha dastlabki kasb-hunar ko'nikmalarini ijobiy, hissiy va ta'sirchan shakllantirish.

Ikkinchi bosqich – boshlang'ich sinfdagi ta'lim yoshi (1-4 sinflar). Kichik maktab yoshidagi o'quvchilarda mehnat ta'limi darslarida o'yin ko'rinishidagi ijtimoiy foydali mehnat faoliyatini amalga tatbiq qilish orqali mehnat, kasb turlari bilan tanishtirib borish hamda ommaviy kasblarga bo'lgan qiziqishni shakllantirish.

Uchinchi bosqich – o'rta sinfdagi ta'lim yoshi (5-7-sinflar). O'quvchilarni kasbga yo'naltirish ishlarida ulardagi qiziqish, qobiliyat, layoqat va shaxs sifatida jamiyatdagi o'z o'rnini topish ko'nikmalarini shakllantirish.

To'rtinchi bosqich – katta sinfdagi ta'lim yoshi (8-9-sinflar). O'quvchilarda kasbiy o'zlikni anglashni shakllantirish davrida aniq bir kasbni tanlashning shaxsiy ma'noga egalligini tushunib yetishi xislatlarini shakllantirish.

Boshlang'ich sinf o'quvchilarini kasb-hunarga yo'naltirishning asosiy maqsadi yoshlarni o'zining hayot yo'lini to'g'ri belgilashlarida o'z qobiliyatlari, qiziqishlari va moyilliklarini hamda ijtimoiy ehtiyojlarini hisobga olgan holda kasb tanlashlarida ko'maklashishdan iboratdir. Bizning jamiyatimiz har bir shaxsning qobiliyatlari to'liq namoyon bo'ladigan, yuqori samara bilan ishlay oladigan faoliyat va shart-sharoitlar bilan band bo'lishiga katta e'tibor bermoqda.

O'quvchilarni dars va darsdan tashqari vaqtlarda kasbga yo'naltirishni quyidagi omillar bo'yicha amalga oshirish maqsadga muvofiqdir:

1. O'quvchilarni kasblar bilan tanishtirish.
2. Kasblar, mehnat yutuqlari talqin etilgan asarlarni o'qishni tavsiya etish.
3. Kasblar haqida maxsus darslar o'tish.

Umumta'lim maktablarining kasb-hunarga yo'naltirish ishining maqsad va vazifasi shu hudud ehtiyoji uchun zarur kasblar, kasb-hunar kollejlarning mavjud soha yo'nalishlariga o'quvchilarning imkoniyatlarini hisobga olgan holda tavsiya berishdan iborat.

Kasblar to'g'risida axborot berishda o'quvchilarni turli xil mehnat turlari, kasblar shajarasi, kasblarning o'ziga xos xususiyatlari to'g'risida tartibsiz ma'lumot bermaslik uchun o'quvchilar oladigan bilimlarni ma'lum bir tizimga

solish lozim. Kasblar haqida axborot berish o'quvchilarning yosh va individual xususiyatlarini hisobga olgan holda olib borilishi zarur.

Misol uchun, boshlang'ich sinf o'quvchilari mehnat darslarida sinfdagi gullarni va o'simliklarni parvarishlash va o'stirishga oid ishlar bilan shug'ullanadilar:

- o'simliklar changini tozalash;
- tuproq qatlamini yumshatish;
- o'simliklarning o'sishi va rivojlanishini kuzatish.

Boshlang'ich sinf o'quvchilarini kasb-hunar tanlashga qiziqtirish o'qituvchilarning pedagogik faoliyatidagi muhim vazifa ekanligini hayotning o'zi ko'rsatib turibdi, chunki bu dolzarb masalani hal etish uchun ta'lim muassasalari, ayniqsa, boshlang'ich sinflarda mehnat darsi va sinfdan tashqari ishlarining zamonaviy shakl va usullaridan foydalanishni tavsiya etamiz.

1. **Darslarda kasb tanlashga yo'llash.** Masalan, o'qituvchi o'quvchilarni mashg'ulotlarda bajaradigan ish bilan bog'liq kasblar to'g'risida ma'lumotlar bilan tanishtiradi.

2. **Ekspursiyalarda kasb tanlashga yo'llash.** Odatda, ekspursiyalarda o'quvchilarni o'quv rejasi asosida ish va mehnat turlari bilan tanishtirishga qulay sharoit yuzaga keladi. Bu imkoniyatdan o'quvchilarni kasb tanlashga yo'llash uchun foydalanish mumkin.

3. **To'garak mashg'ulotlarida kasb tanlashga yo'llash.** To'garak mashg'ulotlarida qo'l mehnati bilan bajarilgan ishlar asosida o'quvchilarni turli kasblar bilan tanishtirishga ko'proq imkoniyatlar vujudga keladi.

XULOSA VA MUNOZARA

Shunday qilib, mehnat ta'limining bosh maqsadi o'quvchilarni mehnatga va kasbiy faoliyatga tayyorlash, jamiyatimiz farovonligi uchun fidoyi yoshlarni tarbiyalashdan iborat.

Adabiyotlar ro'yxati:

1. Mavlonova R.A., Sanaqulov X.R., Xodieva D.P. Mehnat va uni o'qitish metodikasi. O'quv qo'llanma. – T.: TDPU, 2017.
2. Sanaqulov X., Xodieva D., Sanaqulova A. 2–3 sinf. «Mehnat ta'limi» darsligi. – T.: «Sharq», 2012.
3. Sanaqulov X., Rustamova M., Ismatova T., Nosirova M. Boshlang'ich sinflarda mehnatdan sinfdan tashqari ishlar. – T.: TDPU, 2014.
4. Magzumov P.T., Antonov A.F. va boshqalar. O'quvchilarni mehnat va kasb tanlashga tayyorlash. – T.: «O'qituvchi», 2011.
5. Shodiev N.Sh. Studentlarga o'quvchilarni kasb tanlashga yo'llash ishlarini o'rgatish. – T.: «O'qituvchi», 2017. –232-b.